

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДКОПКИ КАРТОФЕЛЯ НА СЕЛЕКЦИОННЫХ УЧАСТКАХ

Читайте
на стр. 16–17

Рис. 1. Агрегат с устройством для подкопки почвы
под клубневым гнездом

Устройство для подкопки клубней картофеля: 1 – рама;
2 – навесное устройство; 3 – опорные колеса;
4 – стойки; 5 – поперечина; 6 – плоскорежущие лемеха;
7 – корытообразные удлинители; 8 – фиксаторы

Рис. 2. Результаты подкопки (а) и подборки (б) клубней картофеля
из клубневого гнезда